

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
COVASA COUROS DO VALE S.A.

Relatório No = 010
Data = 16/07/1995

PROCESSO DE SECAGEM DO LODO:

Após a montagem da Desaguadora, modelo DCV, foi realizado testes de jarros com vários polieletrólitos para verificar qual deles floculava melhor com o lodo. O que obteve melhor resultado foi a poliacrilamida de alto peso molecular, de caráter aniônico fornecido em emulsão. A concentração é de 0,1% para trabalho em planta e testes.

Para obter um bom floco e reduzir a dosagem do poli é necessário ter sempre um pH no lodo de 6,5 - 7,0.

O resultado do teste na planta foi satisfatório porém, foi preciso adicionar sulfato de alumínio no tanque de lodo para corrigir o pH a 7,0. Essa correção deve ser feita , devido a entrada de resíduo do banho de caleiro, o qual eleva o pH a 14,0.

Para evitar que o pH aumente, é preciso alterar a rotina do reciclo de caleiro, assim diminuirá custos desnecessários de produtos e um bom rendimento do equipamento.

Sempre que iniciar a operação de deságue do lodo, fazer jar-test verificando o pH e a dosagem de poli para uma boa floclulação.

É necessário evitar que o lodo fique muito tempo retido (mais de dois dias) no tanque antes de iniciar a operação, caso contrário o lodo modificará sua característica catiônica e não ocorrerá floclulação com o polieletrólito.

Toda entrada de resíduo ou lodo que vem da limpeza de tanques deve ser corrigido o pH no tanque do lodo.

Deverá ser feito um projeto com local adequado para instalação do equipamento.

Sem mais no momento e a sua disposição,

Novo Hamburgo, 16 de junho de 1995.

Luís André Hoff
Técnico Químico
CRQ V 05403128